

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ТРИТЕРПЕН ГЛИКОЗИДЛАРДАН ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИШИ ХАҚИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (АДАБИЁТЛАР ШАРХИ)

Маматалиева М.А., Сахаталиева Р.Р., Махмудова Б.Ш.

Андижон давлат тиббиёт институти

Аннотация. Ушбу мақолада сапонинлар, тритерпен гликозидларни табиатдаги манбалари, уларни тарқалиши, кимёвий таркиблари, уларни фаол қисмлари ҳақидаги маълумотлар келтирилган. Мақолада тритерпен гликозидларни турмушда ишлаб чиқаришда кенг қўлланиши билан биргаликда тиббиётда ушбу бирикмаларни кенг фармакологик хусусиятларидан ўсмаларга қарши, атеросклерозга қарши, гиперлипидемияларга қарши, ЮИК профилактикасида ва б., токсик ва вирусли гепатитларга қарши, замбуруғларга қарши, бошқа соҳаларда яллихъланишларга қарши кенг қўлланилаётганлиги, уларнинг даволаш ва профилактикасида катта ижобий натижалар олинаётганлиги ёритилган.

Калит сўзлари: сапонин, тритерпен гликозидлар, агликон, фармакологик фаоллик, атеросклероз, токсик гепатит, ўсмалар.

MODERN VIEWS ON THE USE OF TRITERPENE GLYCOSIDES IN MEDICINE (LITERATURE REVIEW)

Mamatolieva M.A., Sakhatolieva R.R., Makhmudova B.Sh.

Andijan State Medical Institute

Abstract. This article presents information on the sources of saponins, triterpene glycosides in nature, their distribution, chemical composition, and their active components. This article discusses the wide use of triterpene glycosides in everyday life, as well as their wide pharmacological properties in medicine, including antitumor, antiatheroscleroticis, antihyperlipidemics, in the prevention of ischemic

heart diseases, against toxic and viral hepatitis, against fungi in skin and venereal diseases, etc. It is highlighted that it is widely used in the fields of anti-inflammatory drugs, and that significant positive results are obtained in their treatment and prevention.

Keywords: saponin, triterpen glycosides, aglycone, pharmacological activity, atherosclerosis, toxic hepatitis, tumors.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРИМЕНЕНИЕ ТРИТЕРПЕННЫХ ГЛИКОЗИДОВ В МЕДИЦИНЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Маматалиева М.А., Сахаталиева Р.Р., Махмудова Б.Ш.

Андижанский государственный медицинский институт

Аннотация. В данной статье представлена информация об источниках сапонинов, тритерпеновых гликозидов в природе, их распространении, химическом составе и активных компонентах. В статье рассматривается широкое применение тритерпеновых гликозидов в повседневной жизни, а также их обширные фармакологические свойства в медицине, включая противоопухолевое, антиатеросклеротическое, антигиперлипидемическое действие, профилактика ишемической болезни сердца и др., при лечении токсического и вирусного гепатита, противогрибковое действие и др., что подчеркивает широкое применение против воспалительных процессов и получение значительных положительных результатов в их лечении и профилактике.

Ключевые слова: сапонин, тритерпеновые гликозиды, агликон, фармакологическая активность, атеросклероз, токсический гепатит, опухоли.

Долзарблиги. Ўзбекистонда стратегик ривожланиш вазифаларини амалга ошириш доирасида мамлакатимиз фармацевтика саноатининг дори воситалари

ва биологик фаол моддалар яратишга қаратилган фаолиятини кучайтириш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Бунда табиий маҳаллий ўсимлик материалларига асосланган дори-дармонларни излаш муҳимлиги таъкидланмоқда, ўсимлик манбаларини излаш тиббиёт учун устувор вазифа бўлиб қолмоқда. Улардан узоқ муддатли фойдаланиш имконияти, захарланишнинг йўқлиги, аллергия ва уларнинг организмидаги метаболизмини чегараланиши улардан фойдаланиш имкониятини кенгайтиради [14].

Методология. Сапонинлар характерли эриш нуқтасига эга бўлмаган (одатда парчаланиш билан) рангсиз ёки сарғиш аморф моддалардир. Улар оптик фаолдир. Гликозидлар сувда ва спиртларда эрийди, лекин органик эритувчиларда эримайди; эркин сапогенинлар, аксинча, сувда эримайди ва органик эритувчиларда яхши эрийди.

Доривор ўсимликлардан ажратиб олинган сапонинлар табиий равишда учрайдиган биоорганик молекула бўлиб, юқори молекуляр оғирликка ва 27 - 30 гача углерод атомларини ўз ичига олган агликон ядросига (сувда эримайдиган қисм), шунингдек, мос равишда камида 6 - 12 та углерод атомини ўз ичига олган бир ёки иккита шакар қисмига (сувда эрийдиган қисм) эга [12,18].

Кимёвий хилма-хиллиги туфайли сапонинлар кенг кўламли биологик фаолликни намоён этади. Сапонинлар яллиғланишга қарши, замбуруғларга қарши, антибактериал, паразитларга қарши, ўсмаларга ва вирусга қарши фаоллик каби бир қатор муҳим фармакологик хусусиятларга эга [6, 12].

Уларнинг сирт фаол хусусиятлари ичимликлар ва косметика саноатида ароматик восита сифатида, ёнғин ўчиргичларда кўпикловчи восита сифатида ишлатилади. Сапонинлар одатда плазма мембраналарининг ўтказувчанлигини барқарорлаштириш орқали ҳаракат қилади. Уларнинг амфипатик хусусиятлари уларни мембраналарга кириб боришга имкон беради, бу ерда улар стероллар билан комплекслар ҳосил қилади. Мембрана ўтказувчанлиги сапонинларнинг кенг тарқалган хусусияти бўлса-да, бу бирикмалар хужайраларга қўшимча

таъсир кўрсатиши мумкин, масалан, фермент фаоллиги, транспорт, органеллалар яхлитлиги, оксидланиш-қайтарилиш функциялари ва бошқа сигнал ўтказувчанлик жараёнлари каби хужайра жараёнларига аралашиниш ва апоптозни бошлаш орқали таъсир қилади [16].

Сапонинларни молекулалари икки қисмдан иборат: агликон ёки сапогенин ва шакар қисми, улар Д-глюкоза, Д-галактоза, Л - рамноза, Л-арабиноза, Д-ксилоза, Л-фруктоза, Д- глюкурон кислотаси ва Д- галактурон кислотасини ўз ичига олиши мумкин. Сапогенин турига қараб, сапонинлар икки гуруҳга бўлинади: тритерпен ва стероид гликозидлар, улар бир-биридан хусусиятлари жиҳатидан фарқ қилади. Сапонинларнинг агликон қисми циклик бирикмалар циклопентаноперхидрофенантренга асосланган [12, 18].

Ўсимликлардаги сапонинларни асосий фаол моддалари глицирризин кислотаси, олеон кислотаси ва унинг гликозидлари - А, В ва С аралозидлари эканлиги аниқланган [9].

Сапонинлар оксиллар билан ассоциатлар ҳосил қилганда ёғларни лиофилизацияси кучаяди, оксил макромолекулалари фазалараро адсорбцион қатламни мустаҳкамлиги ортади. Тритерпен сапонин - олеан кислота агликони микробга қарши, ўсмага қарши, гепатопротектор, антиоксидант, гипополидемик ва б. таъсирларга эга [1].

Сапонинлар кенг биологик ва фармакологик фаоллиги туфайли амалий тиббиётда қўлланиладиган моддалардир. Улар "Сапарал", "Глицирам", "Аэссусан" ва "Эсфлазид" каби турли таъсирга эга дориларни ишлаб чиқариш учун ишлатилади. Янги ўсмаларга қарши ва замбуруғларга қарши дориларни ишлаб чиқиш эҳтимоли юқори.

Сапонинлар табиий инсектицидлар сифатида фойдаланилади. Улар турли хил ҳашарот турлари ва босқичларига қарши кучли инсектицид фаоллигини намоён этилади. Киллажа экстракти сапонин ўз ичига олган - бу озиқ-овқат қўшимчаси сифатида таснифланган ва алкоғолсиз ичимликлар ишлаб

чиқаришда кўпикловчи восита сифатида фойдаланиш учун расман хавфсиз деб тан олинган [23]. Европада у Е 999 кўпикловчи восита сифатида тасдиқланган.

Сапонинларнинг иммуностимулятор фаоллиги уларни вирусларни инактивация қилиш қобилиятида намоён бўлади. Бир қатор сапонинлар ва уларнинг генинларининг одамлар учун патоген бўлган кўплаб вирусларга, жумладан, одам иммунитет танқислиги вирусига қарши антивирал фаоллиги аниқланган. Тритерпен сапонинларининг токсик таъсири протозоаларга қарши ҳам намоёиш этилган.

Сапонинлар қизил қон таначаларини шиширади ва гемолизларди, бу эса гемоглобиннинг ажралиб чиқишига олиб келади. Сапонинларнинг иссиқ қонли ҳайвонлар учун токсиклиги бу бирикмаларнинг манбаи, таркиби ва концентрациясига боғлиқ. Тадқиқот натижалари каламушлар, сичқонлар ва қуёнларда ўтказилган виво тадқиқотларда сапонинлар овқат ҳазм қилиш тизимида сўрилмайди, балки ферментатив тарзда сўрилади, сапогенинларга гидролизланади [13,17].

Сапонинлар шунингдек, гипохолестеролемик фаолликка эга, механизмлари уларни холестерин билан эримайдиган комплексларни ҳосил қилиш, мицелла ҳосил бўлишига таъсир қилиш, сафро кислотаси метаболизмига халақит бериш, липаза фаоллигини ингибиция қилиши ёки холестерин метаболизми билан боғлиқ оксиллар ёки ферментларнинг асосий тартибга солувчи генларининг экспрессиясини кузатиш орқали холестерин гомеостазини тартибга солишдир [2,12,17].

Сапонинларнинг холестеринни пасайтириш фаоллиги ҳайвонлар устида ўтказилган тадқиқотларда кўрсатилган [2, 20, 21].

Тритерпен сапонинлари - бу молекулалари углевод қисми ва тритерпен асосидаги агликондан иборат табиий бирикмалар гуруҳи. Тритерпен сапонинлари ҳайвонлар ва одамларга турли хил таъсир кўрсатишга қодир.

Ушбу бирикмалар синфининг аксарият вакиллари гемолитик фаоллик билан ажралиб туради.

Бу моддалар ўсимлик дунёсида кенг тарқалган ва баъзи ҳайвон организмларида, жумладан, денгиз умуртқасизларида учрайди. Улар барглар, уруғлар, мевалар, илдизлар, илдиз мевалари ва пояларда кўп миқдорда учрайди. Тритерпен сапонинлари 30 та углерод атомини ўз ичига олади ва турли хил кимёвий тузилишларга эга. Агликон тузилишидаги беш ва олти ҳалқалар сонига қараб, уларни икки гуруҳга бўлиш мумкин: а) тетратсиклик сапонинлар - агликон тузилишида тўртта углерод ҳалқасини ўз ичига олади. Бу гуруҳ даммаранга асосланган. Даммаран ҳосилалари осонгина оксидланиб, гетероцикл бирикмалар ҳосил қилади. Бу бирикмалар женьшень, заманиха ва қайин дарахтларида учрайди. б) пентасиклик сапонинлар - агликон тузилишида бешта углерод ҳалқасини ўз ичига олади. Пентасиклик агликонларни тўрт гуруҳга бўлиш мумкин: • урсан ҳосилалари (альфа-амирин), • олеанан (бета-амирин), • лупан (лупеол), • гопан.

Тритерпен сапонинлари юрак-қон томир касалликларини комплекс даволашда қўлланиладиган, ўсимлик келиб чиқиши энг самарали липидларни пасайтирувчи воситалар қаторига киради. Оғиз орқали қабул қилинганда, уларнинг баъзилари бронхиал безларнинг секрециясини оширади, йўтал марказини рағбатлантиради ва балғам кўчирувчи восита сифатида ишлатилади, бошқалари сув, туз ва минерал метаболизмини тартибга солади ва эмулсификатсия хусусиятлари орқали гормонлар ва ферментларнинг фаоллигини оширади.

Адабиётларда тритерпеноидларнинг антиоксидант таъсирининг геном даражасида ҳам амалга оширилиши мумкинлиги ҳақида маълумотлар мавжуд. Хусусан, гепатотситларда 18β- глицирризин кислотаси таъсирида P450 цитохромининг асосий прооксидант ферменти бўлган CYP2E1 мРНКсининг пасайиши кўрсатилган. Тритерпен гликозидларни айримларини кўриб чиқсак.

Натижалар ва муҳокамалар. Қизилмия таркибида мавжуд бўлган тритерпен сапонини бўлган **глицирризин** тиббиётда ҳам кенг қўлланилади. Ушбу бирикма вирусга таъсирга эга ва гепатитни даволашда қўлланилади. Глицирризин шунингдек, ОИТС ва SARS вирусларига қарши фаол бўлиб, яллиғланишга қарши, иммуномодулятор ва ярага қарши хусусиятларга эга. Тритерпен сапонинлар агликони пентациклик ёки тетрациклик тритерпеноидлардир. [8].

Глицирризык кислота. Уни реактив кислород генерациясига чекловчи таъсири рецептор сигналени NADPH оксидазага узатишини блокировка қилади, протеинкиназа Сга ингибициясини келтириб чиқаради. Глицирризык кислотанинг антиоксидант хусусиятларини форбол эфири ва уларнинг мембранасидаги махсус рецепторларнинг лиганди - хемотоксик пептид Н-формил -Мет-Лею-Пхен билан инкубация қилиниши билан тушинтирилади. Глицирризык кислотанинг хужайранинг оксидланиш ҳолатига таъсири монооксигеназа тизимининг фаоллигини тартибга солади [19].

“Оксиметилуратсил + натрий сукцинат”, “оксиметилурацил + аскорбат” комплекс бирикмаларидан фойдаланилганда жигар, буйрак, ошқозон, ичак хужайраларида, мия тўқималарида, миокардда липид пероксидланиши жараёнлари фаоллигини чеклаши, эритроцитларда глутатионнинг камайган даражасини сақлаб қолиш билан биргаликда намоён бўлади. Улар гепатоцитлар мембранасини барқарорлаштирувчи таъсири туфайли жигарнинг оксил синтез қилиш функциясини тиклашга ёрдам беради.

Оксиметилурацилнинг антиоксидант ва кейин мембранани химоя қилувчи хусусиятлари биринчи марта В.А. Мишкин томонидан тажрибаларда *in vitro* ва *in vivo* аниқланган. Энг фаол бирикма, 5-гидрокси-6-метилуратсил (оксиметилуратсил), иммунитетни ва регенератив жараёнларни рағбатлантиради, анаболик ва катаболик таъсирга эга, баъзи антиоксидант химоя ферментларини фаоллаштиради, альтерация ва эксудацияни бостиради,

эркин радикал липид оксидланиш жараёнларини бошқаради, хужайра ва органелла мембраналарини барқарорлаштиради, АТФазалар фаоллигини оширади, радикал тузоқ ҳисобланади ва биотузилмаларни кислород ва токсик пероксид бирикмаларининг фаол шаклларида химоя қилади. Препарат организмнинг ўзига хос бўлмаган қаршилигини оширади, антитоксик, анаболик, стрессдан химоя қилувчи таъсир кўрсатади, гепато- ва панкреатопротектив фаолликка эга, ноотроп, кардиотоник, актопротектив таъсирга, радиопротектив хусусиятларга эга [19].

Пиримидин тузилишга эга бўлган бошқа антиоксидантлар камроқ даражада ўрганилган: 5-аминоуратсил, 5-амино-6-метилуратсил, 5-гидрокси-1,3,6-триметилуратсил, шунингдек, 5-гидрокси-6-метилуратсил ҳосилаларининг полифункционал карбоксиллик кислоталар - суксин, фумар, аскорбин, цитрик кислоталари билан комплекс бирикмалари, улар ҳам антиоксидант фаолликни намоён этади.

Ягона комплекс ёндашув доирасида 5-гидрокси-6-метилурацил, 5-аминоурацил, 1,3,6-триметил-5-гидроксиурацилнинг, 5-гидрокси-6-метилурацилнинг натрий сукцинат билан комплекс бирикмасининг антиоксидант хусусиятлари, шунингдек, 5-гидрокси-6-метилурацилнинг атропин, антихолинергик агент ИТ-229, сукцинат ва ацетилцеин билан комбинациялари липид пероксидланишининг (ЛПО) фаоллашиши (гиперактивацияси) ва антиоксидант тизимининг ишлашининг бузилиши билан бирга келадиган токсик жараённинг турли шаклларида ўрганилган [19].

Ҳозирги вақтда турли токсик бирикмалар таъсирида юзага келган ўзгаришларни даволаш ва профилактикаси фақат дипсакозид препаратларига ўрганилган.

Гинсенозидлар, саикосапонин, диосгенин ва глицирризин кислотасининг ўсмаларга қарши фаоллиги ўрганилган. [5, 12, 17].

Агликонларнинг кимёвий тузилиши ва йўғон ичкадаги соя сапонинларининг ўсмага қарши фаоллиги ўртасидаги боғлиқликни ўрганиш шуни кўрсатдики, соя сапогеноллари гликозидик сапонинларга қараганда биологик фаолроқ бўлган [7].

Масалан, **Medicago arabica** (ёввойи бир йиллик дуккакли ўсимлик) сапонин таркибини ўрганиш натижасида ўн тўққизта сапонин аниқланган. Сапонинлар антифунгал, инсектицид, фитотоксик ва гемолитик фаоллик каби кенг биологик хусусиятларга эга эканлиги тасдиқланган. *M. arabica* сапонинлари беда (*M. sativa* L.) сапонинларига қараганда 50 баравар юқори фунгистатик фаолликка эга. Улар, шунингдек, ўсимлик патоген замбуруғлари ва дерматофитларга қарши жуда фаол. Бундан ташқари, *M. arabica* сапонинлари ҳам грам-мусбат бактерияларга қарши жуда самарали бўлган.

Полемониум сапонинлари юқори гемолитик фаолликка эга эканлиги аниқланди. Илдиз ва поялар учун гемолитик индекс 7000–11000 ни ташкил қилади, ўсимлик учун эса 1000 дан ошмайди [15].

Урсол кислота ва олеанол кислота (мос равишда *Catharanthus roseus* L. ва *Ziziphus jujuba* Mill. дан олинган) ўхшаш кимёвий тузилишга эга ва бутун дунё бўйлаб ўсимликларда кенг тарқалган тритерпен кислоталардир. Уларнинг сезиларли даражада ўсмаларга қарши таъсири борлиги аниқланган.

Сапиндус мукоросси Гаэртн-дан олинган сапонинни ўрганиш Сапиндус мукоросси мевасидан ажратилган сапонин фракциясининг гепатопротектив таъсирини баҳолашга қаратилган.

***Calendula officinalis* гулларида олинган экстракт** гипогликемик таъсир, ошқозон бўшатилишини ингибитсия қилувчи фаоллик ва гастропротектив таъсир кўрсатиши аниқланган.

Вьетнамда ўсувчи ***M. balansae* ўсимлиги баргларида олинган олтига тритерпеноид сапонин экстрактлари** аралашмасининг *in vitro* ва *in vivo* фаоллиги ўрганилган. *In vitro* ва *in vivo* шароитида юқори лейшманиал фаоллик

намойиш этган, бу *M. balansae* баргларида олинган тритерпеноид сапонин асосида дориларни ишлаб чиқиш имкониятини кўрсатади.

Олеанол кислота ҳам гепатопротектив фаолликни, ҳам заиф гепатотоксикликни намоён этади.

Бета вулгарис Л. (шакар лавлаги) ўсимлиги илдизларидан олинган сапонинларнинг адаптоген ва гипогликемик таъсири аниқланган.

S. Officinalis турларининг илдиз экстрактларининг биологик фаоллиги, уларнинг озиқ-овқат хавфсизлиги ўрганилган ва экстрактлар гепатопротектив фаолликка эга эканлиги аниқланган [24]. Гликозидларнинг тузилиши асосан ўсимликлардаги тритерпен сапонинларининг таъсир механизми ва функцияларини белгилайди. Тузилиши ва концентрациясига қараб, улар ўсимликларнинг ўсишини рағбатлантириши ёки ингибиция қилиши мумкин [22].

Урсан ҳосилаларининг энг муҳим вакили Урсол кислотаси, кўплаб ўсимликларда гликозид ёки эркин агликон сифатида учрайди. Карбоскелет олеанан β -амириннинг асоси бўлиб, у олеанан, глицирризык, глицирризык ва примул кислоталари, эссин тузилишини белгилайди [12].

Диосгенин, *Dioscorea Nirronica* ва Диоссореанинг бошқа турлари, *Tribulus terrestris* ва *Fenugreek* кўпинча стероид гормонлар синтези учун ишлатилади [12, 17].

Гинсенозид сапонинлари (гинсенозид) женьшеннинг асосий биологик фаол компонентлари бўлиб, унинг илдизлари анъанавий хитой тиббиётида кенг қўлланилади. Гинсенозидлар кўплаб фармакологик хусусиятларга, жумладан, ўсмаларга қарши, иммуномодулятор ва неврологик фаолликка эга.

Азербайджанда ўсувчи ***Cabiosa Hircanica stev.*** Ер усти қисмидан олинган гиперозид кардиотоник, сафро хайдовчи, гипоазетемик хусусиятга эга. Цинарозид ва лютеолин гиполипидемик хусусиятга эга. Олеан кислота,

хедерагенин, урсол кислоталар эса кардиотоник, атеросклерозга қарши, гипогликемик, антимикроб, ўсмага қарши ва б. таъсирларга эга [11].

Ўсмаларга қарши фаолликка эга бўлган бошқа агликонларга гинсенгдан олинган даммаранесапогенинлар, бетулин кислотаси ва олеанолик кислота киради.

Гепатопротектив, ярага қарши, антибактериал, гипогликемик, фертилликни камайтирувчи ва антикариоген таъсирга эга эканлиги аниқланган. [5, 20].

Қуёнларга экспериментал атеросклерозда дипсакозидни 10мг/кг перорал 1-3 ой давомида берилишида муддатга мос равишда қалқонсимон без структур ва функционал кучайишни келтириб чиқарган [14].

Pentaphylloides fruticosa (Л.О.Schwarz) сувли эритмаси экспериментал токсик сурункали гепатитда гепатопротектор хусусият намоён қилиб, зардобда аланинаминотрансферазава билирубин даражаси фаоллигини нормаллаштиради, зардоб ва жигардаги микросомал фракцияда ксенобиотикларни микросомал метаболизмга ва липидларни пероксид оксидланишига протектив таъсир қилади [10].

Betula pendula (қайин) пўстлоғида тритерпен бирикмалари, кумаринлар, аминокислоталар, гидроксидиннамик кислоталар ва танинлар каби биологик фаол моддалар мавжуд. Улардан тритерпен бирикмалари катта қизиқиш уйғотади, барча тритерпеноидлар биологик фаол моддалар (БАД) ҳисобланади. Лупан гуруҳидаги тритерпеноидлар кенг биологик фаоллиги туфайли катта эътиборни тортмоқда. Қайин пўстлоғини интенсив ва батафсил ўрганиш шуни кўрсатадики, у антиоксидант, антигипоксик, гепатопротектив, холеретик, гиполипидемик, яллиғланишга қарши, вирусга қарши, ўсмаларга қарши, адаптоген, ўсмаларга қарши ва иммуномодулятор фаолликни намоён қилиши мумкин [4].

Авицинлар (avicin D) Австралия чўл дарахти акациясидан олинган тритерпенли saponin vistoriae, улар ўсмага қарши фаолликка эга ва саратон касаллигини даволашда қўлланилади. Авитсинлар апоптозни кўзғатади, яллиғланиш реакцияларини бостиради, хужайралар кўпайишини ингибиция қилади ва атроф-муҳит токсинлари келтириб чиқарадиган мутагенезнинг олдини олади [12, 20, 21].

Қуиллажа дарахтининг пўстлоғидан олинган сапонин адювант сифатида таъсир қилади, у. QS21 номи билан танилган сапонария. Энг самарали адювант сапонинлар бидесмозидиклардир. Бу кўпинча монодесмозидик сапонинлар билан боғлиқ амфипатик хусусиятларга боғлиқ бўлган бошқа сапонин биологик фаоллигидан фарқ қилади. Инсон рационининг бир қисми сифатида истеъмол қилинадиган сапонинлар қонда холестерин миқдорини пасайтириш [6, 12].

Хулоса қилиб айтилганда сапонин сақловчи ўсимликлар табиатда кенг тарқалиб, улардаги сапонинлар, тритепен гликозидлар ва уларнинг агликонлари кенг фармакологик хусусиятга эга бўлиб, улардан тиббиётда ўсмаларга, вирусларга, замбуруғларга, яллиғланишга, атеросклерозга, гепатитларга ва б. патологияларда кенг қўлланиши касалликларни даволаш ва профилактикасида катта ижобий натижаларни беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Артемова Е.Н. и др. Структурообразующие свойства Сапонин содержащих пищевых систем. Ползуновский вестник. 2024. № 4. С. 53–60.
2. Белик В.А. Лекарственное растительное сырье, содержащее сапонины / В. А. Белик // Биотехнология: взгляд в будущее. — 2020. — № 1. — С. 38–40.
3. Егоров М.В. и др., Качественный и количественный анализ сырья и препаратов солодки // Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация 2005. №1. с. 175-180.

4. Макуха В. В. И др. Содержание биологически активных веществ в коре *betula pendula* Новосибирской области. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды. «Инновации и продовольственная безопасность» № 1 (31)/2021. С.39-48].
5. Мироненко Н.В. и др. Сапонины / — Воронеж : Издательско полиграфический центр "Научная книга", 2019. — 205 с.12.
6. Моисеев Я.П. Спектрофотометрическое определение суммы сапонинов в плодах дерезы китайской *Lycium chinense mill* / Я.П. Моисеев, Е.Е. Курдюков, А.В. Митишев // Химия растительного сырья. — 2021. — № 2. — С. 123-128.
7. Мовсумов И.С., Гараев Э.А. Изучение химических компонентов некоторых растений // Химия растительного сырья 2010. №3. с 5-10.
8. Нестеров Г.В. и др. Идентификация и количественное определение тритерпеновых сапонинов в соплодиях и листьях ольхи различных видов// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2. Химия. 2022. Т. 63. №1. С. 76–82.
9. Писарев Д.И. и др. Сапонины и их определение в корневищах аралии маньчжурской в условиях Белгородской области // Химия растительного сырья 2009. №4. с. 197-198.
10. Требухов А.В. и др. Химический состав и перспективы применения в медицинской практике побегов курильского чая (*Pentaphylloides fruticosa* (L.) O. Schwarz): обзор. Вестник Научного центра экспертизы средств медицинского применения. Регулятор-ные исследования и экспертиза лекарственных средств. 2024;14(2):159–170].
11. Юсифова Д.Ю. и др. Флавоноиды и тритерпеновые сапонины *Scabiosa Nircanica stev.* произрастающей в Азербайджане. Химия растительного сырья. 2015.№2.С 261–264.
12. Чеок С.У. Extraction and quantification of saponins: A review / С.У. Cheok, Н.А.К. Salman, Р. Sulaiman // Food Research International. — 2014. — № 59. — Р. 16–40.

13. Элекофехинти О.О. Saponins: Анти-диабетис principles from medicinal plants – A review / О.О. Elekofehinti // Pathophysiology. — 2015. — № 22. — P. 95–103.
14. Don A. et al. Assessment of morphological changes in the thyroid gland by test-point method with the introduction of dipsacoside // Астана медициналык журналы. – 2022. – Спецальный выпуск. - № 1. – С.181-186.
15. Голяк Ю.А., Хишова О.М., Дубашинская Н.В. // Vestnik Farmacii. 2008. № 1. 39-сон. 4–8.
16. Liu J. Components characterization of total tetraploid jiaogulan (Гйностемма pentaphyllum) saponin and its холестерол-ловиринг properties / J. Лию, Й. Ли, Н. Ши et al. // Journal of Functional Foods. — 2016. — № 23. — П. 542–55].
17. Маррелли М. Еффестс of saponins on lipid metabolism: A review of potential health benefits in the treatment of obesity / М. Marrelli, F. Conforti, F. Araniti // Molecules. — 2016. — № 21.
18. Мосес Т. Metabolic and functional diversity of saponins, биосинтетис intermediates and семи-синтетис derivatives / Т. Moses, К.К. Рападопулоу, А. Осборн // Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology. — 2014. — № 49. — P. 439–462.
19. Мйшкин В.А. ва б.. Токсик жигар шикастланиши моделларида пиримидин ҳосилаларини экспериментал баҳолаш: Шарҳ // Илмий шарҳ. Тиббиёт фанлари. 2016. № 3. 88-98-б.
20. Proestos С. Antioxidant capacity and antimicrobial activity of selected aromatic Egyptian plants / С. Proestos, К. Rashed, А. Roidaki // Agro Food Industry ХИ-ТЕЧ. — 2016. — № 4. — P. 35–38.
21. Роидаки А. Супер foods and super herbs: antioxidant and antifungal activity / А. Roidaki, Э. Коллиа, Э. Панагопулоу et al. // Current Research in Nutrition and Food Science. — 2016. — № 2. — P. 138–145.

- 22.** Смусева С. О. ва бошқалар. Пентатсиклик ва тетратсиклик серияли гликозид бирикмаларини ажратиб олиш, таҳлил қилиш ва қўллаш бўйича илмий тадқиқотларнинг тендентсиялари ва истиқболлари (шарҳ). ВЕСТНИК ОФ ВЕСТНИК, СЕРИЯ: КИМЁ. БИОЛОГИЯ. ФАРМАЦЕВТИКА, 2020, № 1. 18-28 б.)
- 23.** Шчекалева Р.К., Черевач Э.И. // Фан ва таълим: Ўтмишни сақлаб қолиш, келажакни яратиш Пенза: 2019-йил 5-февраль: XIX Халқаро илмий-амалий конференция мақолалари тўплами: 2 қисмда. 2019. 100-103-бетлар].
- 24.** Таллури М.Р., Гуммади В.П., Батту Г.Р. // Пҳармасогн Ж. 2018. 10-жилд. № 6, 129-134.